

6. Блинов В.И., Сергеев И.С., Есенина Е.Ю. Цифровая дидактика профессионального образования и обучения. – М.: Перо, 2021.

7. Taylakova, G.B. (2025). Talabalar raqamli kompetentligini klaster asosida rivojlantirishda texnologik vositalar va platformalarning roli. Строительство и образование, 3.

8. Shermanova, F. (2025). Innovatsion yondashuvlar asosida bo'lajak IT mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish // Евразийский журнал академических исследований, 4(12).

TA'LIM JARAYONIDA TALABALARDA INTELLEKTUAL KOMPETENSIYALARNI SHAKLLANTIRISH

**Tashmetova Shaxlo Xusanovna, O'zMPU dotsenti,
Berdiyurov Diyor Elyor o'g'li, O'zMPU talabasi**

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli texnologiyalardan foydalangan holda talabalarning intellektual kompetentsiyasini rivojlantirishga qaratilgan.

Tayanch so'zlar: texnologiya, uzluksiz ta'lim, elektron ta'lim, raqamli ta'lim.

Аннотация. В этой статье речь идёт о развитии интеллектуальной компетентности студента с помощью применения цифровых технологий.

Ключевые слова: технология, непрерывное образование, электронное обучение, цифровое образование.

Annotation. This article discusses the development of student intellectual competence through the use of digital technologies.

Key words: technology, continuing education, electronic education, digital education.

Respublikamizda professional ta'lim muassasalarida ta'lim jarayonini tashkil etishda ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va amaliyotga tatbiq etish muhim o'rin egalladi. Oliy ta'lim muassasalarida maxsus fanlarni kasbiy sohalarga yo'naltirib chuqurlashtirib o'qitish takomillashtirildi. Shu bilan birga, professional ta'lim muassasalarining samarali faoliyat ko'rsatishi, ularning moddiy-texnika bazasini takomillashtirish va yuqori malakali o'qituvchilar tarkibi bilan ta'minlash, bitiruvchilarning oliy ta'lim muassasalariga o'qishga kirish ko'rsatkichlarini to'liq ta'minlash muhim vazifalar sifatida belgilab berildi. Xususan, pedagogika kollejlarda o'qitishning innovatsion modellarini ishlab chiqish, o'quvchilarda intellektual kompetensiyani shakllantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish, pedagogik texnologiyalar va ta'lim strategiyalari uyg'unligini ta'minlashning ilmiy ta'minotini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Pedagogika kollejlarda kasbiy fanlarni o'qitishning xususiy-metodik texnologiyasini ishlab chiqish, o'quvchilarning ijodkorligi va intellektual kompetentligini rivojlantirishga qaratilgan o'qitishning o'yinli, guruhlarda ishlash, raqamli ta'lim texnologiyalari, SMART-texnologiyalarini yaratish muhim ahamiyat kasb etadi.

Intellektual kompetentlik – ma'lumotlarni to'g'ri qabul qilish va tahlil qilish, mantiqiy fikrlash, bilimlarni tez va sifatli o'zlashtirish qobiliyatidir.

Hozirgi kunda har bir ta'lim muassasasi, tashkilot, ishlab chiqarishning barcha sohalarida zamonaviy raqamli texnologiyalardan unumli foydalanilib kelinmoqda. Ta'lim

jarayonida intellektual kompetensiyani rivojlantirishda zamonaviy multimediali o'quv-uslubiy majmualarni qo'llash yaxshi samara beradi.

Multimediali o'quv-uslubiy majmualarni ta'lim tizimida qo'llanishi mavjud bo'lgan ko'pgina tushunchalarni ham mazmunan, ham mohiyatan qayta ko'rib chiqishni taqozo etdi. Shu bois, ta'lim va o'qitish jarayonlariga boshqacha yondashuv hamda e'tibor bilan qarala boshlandi. Ta'lim jarayoni deyilganda, o'qituvchi va o'quvchi o'zaro munosabatidagi yaxlit jarayon ko'z oldimizga keladi.

Endilikda ushbu jarayon o'quv-uslubiy majmualar – raqamli texnologiyalar, elektron darsliklar, ta'limiy video va audio materiallari, kompyuter dasturlari, internet texnologiyalari bilan uyg'unlashib bormoqda. Bu jarayonda o'qitish o'quvchining ko'proq ichki imkoniyatlari, intellektual potentsiali, axborotni qabul qilish va o'zlashtirish xususiyatlariga bevosita bog'liq.

Multimediali o'quv-uslubiy majmualarning afzalliklaridan biri mustaqil ta'lim olishni, ijodiy fikrlashni, malaka va ko'nikmalarni shakllantirish orqali o'quv materiallari va ilmiy ma'lumotlarni har tomonlama chuqur o'zlashtirilishiga mo'ljallanganligidadir. Ushbu turdagi majmualar ilmiy ma'lumotlarning jamlanganligi, ko'rgazmalarga boyligi, ya'ni turli xil animatsiyalardan foydalanganligi, interaktivlik xususiyatlarini hisobga olinganligi bilan an'anaviy o'quv-uslubiy majmualardan afzalroqdir.

Maxsus fandan multimediali o'quv-uslubiy majmua yaratilmasin, u dastlab shu fanning o'quv dasturiga mos kelishi, o'quv-uslubiy nashrlarga qo'yilgan talablarga javob berishi lozim. Multimediali o'quv-uslubiy majmua umumkasbiy, maxsus fanlarga mo'ljallangan bo'lishi ham mumkin. U o'rganilayotgan fanning mazmunini ochib berishi, o'quv-uslubiy maqsadga erishish uchun yetarli hajmga ega bo'lishi lozim. Multimediali o'quv-uslubiy majmualar o'quvchi yoshiga mos bo'lishi bilan birga uning intellektual salohiyatini rivojlantirishga qaratilishi, fanning o'quv dasturida mavzular to'la yoritilishi fanlar aro bog'liqligini ta'minlashi, dizayni tegishli o'quv fan mavzusiga mutanosibligi, kasbga qiziqishni kuchaytirish ilm fan yutuqlarni tasvirlaydigan ko'rgazmali ma'lumotlar – qurilma, apparaturalar yoki ularning ma'lum qismlari turli ranglarda berilishiga e'tibor qaratilishi lozim.

Raqamli texnologiyalar telekommunikatsiyalarning barcha turlari axborot sanoatini eng muhim tarkibiy qismlaridir. Zamonaviy raqamli texnologiya kompyuter texnikasi va aloqa vositalari sohasidagi yutuqlariga tayanadi.

Raqamli texnologiyalarga asoslangan o'qitish metodi – kompyuter va telekommunikatsiyalarga asoslangan o'qitish shakli va vositalari bo'lib, ta'lim jarayonida eng yaxshi an'anaviy va innovatsion metodlardan foydalangan holda ta'lim berish turidir.

Hozirgi kunda barcha pedagogika kollejlarda axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish orqali ta'limni rivojlantirish, uni o'quv jarayoniga to'laqonli joriy etilishiga erishish maqsadida elektron ta'lim resurslari, elektron o'quv-uslubiy majmualar, elektron darslik va dasturlar yaratilmoqda. O'quvchilarning mashg'ulotlarga qiziqishlari va e'tiborini ortishi zamonaviy ta'limda aynan shunday texnologiyalarga zaruriyat va ehtiyoj mavjudligini yana bir bor isbotlamoqda.

O'quvchilarda intellektual kompetensiyani shakllantirishda SMART-texnologiyalar (vebinarlar, bloglar, twitterlar, video va audio podkastlar)ni asinxron va on-layn rejimlarda qo'llash aynan shunday vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi, an'anaviy ta'lim metodlarini borgan sari ko'proq to'ldirmoqda. Bu o'quvchilarning intellektual va ijodiy

imkoniyatlarini ochib, ularning o'qishga motivatsiyasini oshiradi, o'rganilayotgan fanlarga yangicha qarashga undaydi.

SMART-texnologiyalar bilan ishlashda o'qituvchi (tyutor)ning ta'lim jarayonining tashkilotchisi va koordinatori sifatidagi roli ortadi, u o'quv jarayonini har bir o'quvchining individual imkoniyatlarini hisobga olgan holda ko'proq moslashuvchan yo'naltirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

SMART-texnologiyalarning muhim imkoniyatlari: ishtirokchilarga taqdimotlarni ko'rsatish, virtual doskada rasm chizish, so'rovlar (savol-javoblar)ni faollashtirish va ko'proq interfaollik uchun ishtirokchilar onlayn chat darchasida savollar berishlari mumkin.

Virtual web-ilova yordamida ishga tushiriladi. Bu zamonaviy SMART-texnologiyalarni qo'llash yordamida o'quvchilar bilan dialog tashkil qilish shakli bo'lib, o'quvchilarni masofadan o'qitish hamda onlayn rejimda videokonferensiyalar o'tkazish imkonini beradi. Muloqotning bu yangi shaklidan foydalanish yoshlar auditoriyasining o'tkazilayotgan seminarlar va mashg'ulotlarga qiziqishini orttiradi va ularning davomatini oshiradi hamda vaqtni tejaydi. Virtuallar o'quvchilarni masofadan turib boy ko'rgazmali vositalar bilan o'rgatishni tashkil qilishning samarali shaklidir. Axborotni, tasvirlar va videoni ham qo'shganda, istalgan shaklda ko'rsatishning bunday qulay usuli suhbatdoshni ko'rish va eshitish imkoniyatini beradi. Shu munosabat bilan bunday texnologiyani o'qitishda doim eng muhim bo'lgan yuzma-yuz muloqotning to'laqonli alternativi deb hisoblash mumkin.

Virtual texnologiyasi ta'lim berish, shu jumladan, o'qitish uchun eng qulay va iqtisodiy jihatdan foydali yechimlardan biridir. Bu masofadan muloqotni real jonli muloqotga eng ko'p yaqinlashtirgan holda bir-birini ko'rish va eshitish, ma'lumotlarni almashish va ularga interfaol rejimda birgalikda ishlov berish imkonini beruvchi texnologiyadir. Shunday qilib, hozirning o'zida eng yangi innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holda o'quvchilarni bahs-munozaralar olib borishga o'rgatish ularning bilish faolligini rivojlantirishga yordam beradi, o'qishga qiziqishlarini jiddiy oshiradi va yaxshi natijalar beradi.

Adabiyotlar

1. Qo'ysinov O.A. Kompetentli yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarning kasbiy-pedagogik ijodkorligini rivojlantirish texnologiyalari: Ped. fan. doktopi (DSc) ... dic. – T., 2019. – 261 b.

2. Qodirov X.Sh. Axborot texnologiyalaridan foydalanish – talablar mustaqil ishlarini samarali tashkil etish omilli sifatida // Ta'lim muamolari. – T., 2010. – 4-son. – B. 78-83.

YOSHLAR JAMIYAT IJTIMOY HAYOTINING ENG FAOL IJTIMOY-DEMOGRAFIK GURUHI

**Tashmetova Shaxlo Xusanovna, O'MPU dotsenti,
Cadullayeva Madinabegim Toxir qizi, O'MPU talabasi**

Yoshlar ijtimoiy guruhi hozirgi zamon jamiyatining ijtimoiy hayotida, ayniqsa, fuqarolik jamiyatini shakllantirishda murakkab ko'rinishga ega tabaqa va qatlam sifatida o'zini namoyon etmoqda. Chunki, yoshlar fikri o'zgaruvchan bo'ladi. Sotsiologiyada yoshlar odatga ko'ra, quyidagi ijtimoiy psixologik guruhlariga ajratiladi: a) mehnatkashlar qatoriga qo'shila boshlagan o'rta maktab bitiruvchilari; b) xo'jalikning turli jabhalarida ishlayotgan 16 yoshdan 19 yoshgacha bo'lgan yoshlar; v) 20 yoshdan 24 gacha bo'lganlar; g) 25 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan – yosh intelligensiya, ya'ni ziyolilar guruhlaridir1.